

KVADRAT TENGLAMALAR VA ULARNING GEOMETRIYADAGI O'RNI

Ibragimova Nargiza Ulug'bekovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti matematika ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333254>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kvadrat tenglamalarning geometriya fanidagi ahamiyatini va ularning turli geometrik shakllarni tasvirlashdagi roli xususida so'z boradi. Maqolada kvadrat tenglamaning geometrik shakllar, masalan, parabola, to'rtburchak va boshqa shakllarning matematik tavsifini berishda qanday qo'llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, kvadrat tenglamalarni yechish usullari, masalan, diskriminant usuli, to'liq kvadratga keltirish va grafik usul kabi yondashuvlar tahlil qilinadi. Ushbu maqola, kvadrat tenglamalarning geometriya fanidagi o'rnini chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Kvadrat tenglama, geometriya, parabola, to'rtburchak, diskriminant, grafik usul.

Annotation. This article discusses the importance of quadratic equations in geometry and their role in describing various geometric shapes. The article analyzes how the quadratic equation is used to give a mathematical description of geometric shapes, for example, a parabola, a rectangle, and other shapes. Methods of solving quadratic equations, such as the discriminant method, complete squaring, and graphical methods, are also analyzed. This article provides a deeper understanding of the role of quadratic equations in geometry.

Keys words: Quadratic equation, geometry, parabola, rectangle, discriminant, graphical method.

Аннотация. В этой статье рассматривается важность квадратных уравнений в геометрии и их роль в описании различных геометрических фигур. В статье анализируется, как квадратное уравнение используется для математического описания геометрических фигур, например, параболы, прямоугольника и других фигур. Также анализируются такие методы решения квадратных уравнений, как дискриминантный метод, метод полного возведения в квадрат, графические методы. Эта статья дает более глубокое понимание роли квадратных уравнений в геометрии.

Ключевые слова: Квадратное уравнение, геометрия, парабола, прямоугольник, дискриминант, графический метод.

Matematika fani o'zining murakkabligi va keng qamrovligi bilan boshqa fanlardan ajralib turadi. Uning asosiy bo'limlaridan biri bo'lgan geometriya shakllarning o'lchamlari, joylashuvi va o'zaro ta'sirini o'rganadi. Ushbu shakllarning matematik tavsifi va ularning o'zaro munosabatlarini aniqlashda algebraik vositalar, xususan, kvadrat tenglamalar muhim rol o'ynaydi.

$ax^2+bx+c=0, (a \neq 0)$ ko'rinishidagi ikkinchi darajali bir noma'lumli algebraik tenglamaga kvadrat tenglama deyiladi. Bu yerda,

a – birinchi yoki bosh koeffitsent,

b – ikkinchi koeffitsent,

c – ozod had,

x – noma'lum.

Kvadrat tenglamalarni turli usullarda yechish mumkin.

1-usul: "Diskriminant" usuli

Kvadrat tenglamaning ildizlarini topish uchun discriminant hisoblanadi.

$$D=b^2-4ac;$$

Diskriminantning qiymatiga qarab tenglamaning ildizlari quyidagicha bo'ladi:

- Agar $D>0$ bo'lsa, ikkita haqiqiy ildizga ega bo'ladi.
- Agar $D=0$ bo'lsa, bitta haqiqiy ildizga ega bo'ladi.
- Agar $D<0$ bo'lsa, tenglama haqiqiy ildizga ega bo'lmaydi.

Ushbu usulda tenglama yechimi quyidagi formula bilan topiladi.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

2-usul: "To'la kvadratga keltirish" usuli

Tenglamaning chap qismini to'liq kvadrat shaklida yozish orqali yechim topiladi.

Masalan: $x^2+6x+5=0$ tenglamani quyidagicha to'la kvadratga keltiramiz

$(x+3)^2-4=0$. Bu usullarni ko'pincha tenglamaning koeffitsientlari kichik bo'lganda qo'llaniladi.

3-usul: "Grafik" usuli

Tenglamaning grafigini chizib, uning x o'qi bilan kesishish nuqtalarini topish orqali ildizlar aniqlanadi. Bu usul vizual yondashuvni talab qiladi.

Tenglamada b yoki c koeffitsientlardan kamida bittasi nolga teng bo'lsa, chala kvadrat tenglama deb ataymiz. Chala kvadrat tenglamalar quyidagi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin:

- $b=0, c \neq 0$ bo'lganda, tenglama $ax^2+c=0$ ko'rinishda bo'ladi. Bu tenglama yechimi esa $x^2 = -\frac{c}{a}$ ko'rinishida bo'ladi. $-\frac{c}{a} < 0$ bo'lganda tenglama haqiqiy yechimga ega bo'lmaydi.
- $c=0, b \neq 0$ bo'lganda, tenglama $ax^2+bx=0$ ko'rinishda bo'ladi. Bu tenglamani yechish uchun ko'paytuvchiga ajratish usulidan foydalaniladi, $x(ax+b)=0$. Tenglamaning yechimlari esa $x=0$ va $x=-\frac{b}{a}$ kabi bo'ladi.
- $b=0, c=0$ bo'lganda, tenglama $ax^2=0$ ko'rinishda bo'ladi. Tenglamaning yechimi esa $x=0$ dan iborat bo'ladi.

Geometriya va kvadrat tenglamalar o'rtasida aloqadorliklar

1. Parabolaning geometrik tavsifi

Kvadrat tenglamalar geometriyada parabola shaklini tasvirlashda qo'llaniladi. Uning umumiy tenglamasi quyidagicha bo'ladi.

$$y=ax^2+bx+c$$

Parabolaning uchi, simmetriya o'qi va kesishish nuqtalari kvadrat tenglama yordamida aniqlanadi.

1-misol: $y=x^2-5x+6$ ko'rinishidagi parabolaning uchi va koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalarini aniqlang.

$y=ax^2+bx+c$ ko'rinishdagi parabola uchini aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$1) x_0 = -\frac{b}{2a}; \quad y_0 = -\frac{b^2-4ac}{4a};$$

$$x_0 = -\frac{5}{2 \cdot 1} = -2,5; \quad y_0 = -\frac{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6}{4 \cdot 1} = 0,25;$$

2) OY o'qi bilan kesishish nuqtasi $y(0)=0^2-5 \cdot 0+6=6$

3) OX o'qi bilan kesishish nuqtasi $x^2-5x+6=0$ ushbu kvadrat tenglamani yechganda, yuqorida keltirilgan usullardan to'la kvadrat ajratish usulida yechadigan bo'lsak, $(x-2,5)^2-0,25=0$ ko'rinishga keladi va $x_1=2$ va $x_2=3$ yechimlarga ega bo'lamiz.

Demak, javob $y=x^2-5x+6$ parabolaning uchi $(-2,5;0,25)$, ordinata o'qi bilan kesishish nuqtasi $(0;6)$, abssissa o'qlari bilan kesishish nuqtalari $(2;0)$ va $(3;0)$.

2. To'g'ri to'rtburchak va kvadratning diogonalini aniqlash

a) Tomonlari a va b bo'lga to'g'ri to'rtburchakni dioganali va tomonlari orasida quyidagicha munosabat bor.

$$d^2=a^2+b^2 \text{ yoki } d=\sqrt{a^2+b^2}$$

b) Tomoni a bo'lgan kvadrat diogonalini aniqlash ham xuddi shu ko'rinishda aniqlanadi.

$$d=\sqrt{a^2+a^2}=a\sqrt{2}$$

3. To'g'ri chiziq va parabolaning o'zaro vaziyatini aniqlash

$y=kx+b$ to'g'ri chiziq va $y=ax^2+bx+c$ parabolalarning birgalikdagi vaziyatini aniqlash uchun tenglamalar tenglashtirilib, hosil bo'lgan kvadrat tenglama yechimlari aniqlanadi.

2-misol: $y=2x-3$ to'g'ri chiziq $y=x^2+6x+2$ parabola bilan kesishish nuqtalarini aniqlang.

Berilgan parabola va to'g'ri chiziqning kesishish nuqtalarini aniqlash uchun berilgan tenglamalarni tenglashtiramiz.

$$x^2+6x+2=2x-3$$

Natijada, $x^2+4x+5=0$ kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Uning yechimlarini diskriminant usulidan topsak, $D=4^2-4*1*5=-4<0$ bo'lgani uchun, tenglamaning haqiqiy yechimi yo'q. Ya'ni berilgan parabola va to'g'ri chiziq kesishmaydi.

Xulosa o'rinda shuni aytib o'tamizki, kvadrat tenglamalar algebraik va geometrik masalalarni yechishda muhim vosita hisoblanadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, Kvadrat tenglamalar va ularni o'rganish biroz murakkabroqdek tuyulishi mumkin. Biz berib o'tgan usullar va metodikadan foydalangan holda kvadrat tenglamalar mavzuni o'rganish nisbatan osonlashadi deb o'ylayman. Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Shu o'rinda geometriyadan parabola, parabolaning to'g'ri chiziqlar bilan kesishish nuqtalarini aniqlashda kvadrat tenglamalarning ahamiyati juda katta.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alixonov S. Matematika o'qitish metodikasi – T.: O'qituvchi. – 2012.
2. Sh.A.Alimov, O.R.Xolmuhamedov, M.A.Mirzaahmedov Algebra 8-sinf uchun darslik – Toshkent 2019.
3. Sh.A.Alimov, O.R.Xolmuhamedov, M.A.Mirzaahmedov Algebra 9-sinf uchun darslik – Toshkent 2019.
4. Ибрагимова, Н. (2024). МАТЕМАТИКА ВА ФИЗИКА ФАНLARINI BEVOSITA BOG'LAB O'QITISHDA INTERFAOL METODLARINING O'RNI. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1103-1110.
5. Ulug'Beikovna, I. N. (2024). UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA ANIQ FANLAR VA ULARNI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. *Science and innovation*, 3(Special Issue 29), 373-375.